

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ ДИПЛОМАТИЯСИДА ШАРҚОНА ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ

Зухриддин Абдурахмонов

Импулс институти ўқитувчиси

Аннотация: Мазкур мақолада Ўрта Осиёдаги энг йирик хонлик – Қўқон хонлигининг кўшни давлатлар билан дипломатик алоқалари, шарқ дипломатиясининг ўзига хос хусусиятлари, элчилик этикети ҳақида маълумотлар берилган.

Аннотация: В данной статье представлена информация о дипломатических связях крупнейшего в Средней Азии ханства - Кокандского ханства с соседними государствами, особенностях восточной дипломатии, этикете посольства.

Annotation: This article provides information about the diplomatic relations of the largest khanate in Central Asia, the Kokand Khanate, with neighboring countries, the peculiarities of eastern diplomacy, and embassy etiquette.

Калит сўзлар: Элчи, дипломатия, этикет, Қўқон, Шарқ, ҳокимият, савдогар, Фарғона, сарой, қабул.

Ключевые слова: Посол, дипломатия, этикет, Коканд, восток, власть, торговец, Фергана, дворец, прием.

Keywords: Ambassador, diplomacy, etiquette, Kokan, East, authority, merchant, Ferghana, palace, reception.

Бизга маълумки, давлатлар ташқи сиёсатида элчилик муносабатлари, элчининг имиджи, шахсий этикети, муомала маданияти, ўзини тута билиши халқаро муносабатларнинг қай йўсинда бўлишида жуда катта аҳамият касб этган.

Ўзбек давлатчилиги ва дипломатияси тарихида ўз ўрнига эга бўлган Қўқон хонлигининг (1709-1876), ташқи сиёсатида, айниқса, Хитойнинг манжурлар ҳукумати (1644-1911), Усмонли турклар, подшо Россияси, Эрон, Ўрта Осиё хонликларидан Хива ва Бухоро каби давлатлар билан бўлган алоқаларида элчилик хизматининг тутган ўрни аҳамиятли ҳисобланган.

Одатда элчилик ишлари дастлаб, ўша мамлакатлардаги зиёратгоҳларни зиёрат қилишдан бошланган. Шундан сўнг, мамлакат подшоҳларидан тавсияномалар ва молиявий ёрдам хусусида келишувларга эришиб кейин юртларига қайтиб кетишган. Жумладан, Усмонли амалдорларнинг Қўқон элчилари билан бўлган суҳбатлари бўйича қилган ҳисоботларида хонликдан келган шахсларнинг эгаллаган мансаб ва мартабаларини аниқ кўрсатишган. Хусусан, Усманийлар архивида сақланаётган архив хужжатларидаги

маълумотлар сарлавҳасида хонзода, қушбеги, қози калон, шайх ул - ислом каби лавозимлар эслаб ўтилади [5, б.3.].

Сўнги ўрта асрлар дипломатик алоқаларига хос бўлган хусусиятлардан бири, дипломатлар таркибий қисмининг савдогарлардан иборат бўлганлигидир. Элчилар, дипломатик почта эса савдо қарвонлари орқали маълумотларни қўзланган манзилга етказиб берганлар. Шу билан бирга, хорижий давлатларга юборилган элчилар нафақат, элчилик хизмати билан балки савдо ишлари билан ҳам машғул бўлганлар.

Шунингдек, элчилик қоидаларига кўра, томонлар махсус ваколатли элчилик вакиллари орқали ўз ҳудудларидаги вазиятлардан бир – бирларини ёзма ёки оғзаки равишда хабардор қилиб туришган.

Жумладан, Истамбулга юборилган «юқори мактублар» (ҳукмдорлар томонидан юборилган мактублар) элчилар орқали келтирилар экан, Усмонли султонларга хорижий ишлар билан шуғулланадиган ёрдамчилари - раис ул хиттоблар томонидан қабул қилинган. Усманийларда баъзида элчилар Буюк вазир ёки тўғридан – тўғри султоннинг ўзи билан шахсан махсус маросимлар қабул қилиш хонасида суҳбат қуришган. Уларнинг хабарлари аксарият ҳолда форс тилида бўлган [3, б.298.].

Истамбулга юборилган махсус элчилик вакиллари фақат элчигина бўлиб қолмасдан, бу жараёнда обрўли давлат арбоблари, дин вакиллари, савдогарлар ҳам иштирок этишган. Улар асосан зиёрат қилиш ва савдо билан машғул бўлган.

Олима Н.Аллаева ҳам ўз тадқиқотларида «Дипломатия» иборасига таъриф бериб ўтар экан, хусусан, ушбу ибора кенг маънога эга бўлиб дипломат давлатлараро музокараларнинг тартиб қоидалари ҳамда бу борада иш юритувчи аппаратни англантиш учун қўлланилган ёки элчиларнинг ўзига хос музокара олиб бориш қобилятини англантиган [3, б.298.]. Шунингдек, давлатлараро ўзаро келишувларни таъминлаш мақсадида ҳам мулоқотнинг махсус қоидалари ишлаб чиқилган. Улар адабиётларда дипломатик маросим, протокол (баёнома), этикет атамалари билан учрайди [1, б.5.]. Элчиларни қабул қилиш маросимлари ҳам махсус қоидаларни талаб этган. Маълум бир расмийчиликлар яъни церимониал, қатъий риоя қилиши керак бўлган расмийчиликнинг баённомаси – протокол тузиш муҳим аҳамият касб этган.

Дипломатик баённомаларнинг таркибий қисмларидан бири дипломатик этикет бўлган. Унда расмий ёки шахслараро муносабатларга риоя қилиниши керак бўлган ўзига хос ҳурмат-эҳтиром қоидалари мазмуни ётади. Умуман олганда давлатлараро дипломатик алоқаларни йўлга қўйиш, ўзаро муносабатларни барқарорлаштиришда элчиларнинг ўрни катта бўлган. Хусусан, Амир Темур Усманий турклар билан урушиш арафасида

Йилдиришхонга яна бир мактуб йўллаб, юмшоқлик билан иш юритмоқчилиги, орзуси сулҳ эканлиги, фақат бунга терс жавоблар олаётганини билдириб, қуйидагича жавоб ёзади: «Агар раҳмдил ўғилларингдан бирини биз тарафга узрингни англатиш, ярали кўнглимизни душманлик шубҳаларидан қутқариш учун юборсайдинг, бу фитна ўтини ўчиришга кифоят этарди, юрагимизни чекилган аламлар ғуборидан аритарди. Йўлланажак шаҳзоданга ўз фарзандимиздан ортиқ муносабат кўрсатиларди. Шу тариқа, дўстлик, бирдамлик юзага чиқарди, айрилиқ қайғуси учрашув севинчига айланарди, диллардан ҳафалик кетиб, ҳар иш равон бўларди» [4, б.5-6.].

Айниқса, мураккаб тарихий давр ҳисобланган ўрта асрларда доимий равишда ўзгартириб турган вазиятни юмшатиш, катта машаққат ва хавф-хатар билан амалга оширилган савдо алоқаларини йўлга қўйиш ҳамда турли тушунмовчиликларни ҳал қилиш элчидан жуда катта маҳорат ва чидамни талаб қилган.

Сайёҳлар Ўрта Осиёга ташриф буюрган кезларида минтақанинг шарқий қисмларида, хусусан, Фарғона водийси, унга шимол ва шимоли-шарқдан қўшни ҳудудларда, жумладан, Еттисув ўлкасининг сезиларли бир қисмида Қўқон хонлиги ҳокимияти ўрнатилган бўлиб, ушбу ҳудудларга нисбатан Хитойнинг сиёсий даъволари кучайиб бораётган эди. Шу билан бирга, ҳам Қўқон хонлиги, ҳам Хитой ўзаро савдо-сотик алоқаларидан манфаатдор бўлиб, қадимий савдо йўллари хавфсизлигини таъминлашга ҳаракат қиларди. Буни сайёҳлар келтирган маълумотлар ҳам тасдиқлаб турибди: «Қўқон хони Норбўтабий даврида карвон йўллари ўтган ўша катта йўл бўйларида талончиликлар содир бўлган, лекин унинг вориси, ўғли Олимхон қароқчиларга қарши қаттиқ чоратадбирлар кўрди ва шундан буён йўл бутунлай хавфсиздир» [6, б.205.].

Шу ўринда халқаро дипломатик алоқаларнинг умумқабул қилинган шартлари бўлганки, уларнинг айримлари ўзининг шаклланиш даврида расман ёзиб қўйилмаган бўлса-да, қатъий амал қилиниши лозим эди.

Қўқон хонлигида элчиларни тайёрлашга нисбатан тайинлаш муҳим аҳамиятга эга бўлган. Чунки, юбориладиган элчи маҳоратли ва маълум бир тажрибага эга бўлиши талаб этилган. Қўқон хонлиги қўлёзма асарларида элчилар ҳақида сўз юритилганда, «сўзга чечан», «тадбиркор», «эпчил» иборалари кўп қўлланилган. Хитойга юбориладиган элчилар орасида касб жиҳатдан кўпроқ савдогарларнинг кўп эканлиги, юқорида келтирилган ибораларга мос келади. Аммо савдогарларнинг кўпчилиги давлат манфаатидан кўра, ўз манфаатини кўзлаб ҳаракат қилиши, ҳар бир ишдан фойда кўришни кўзлаган ҳолда фаолият олиб боришини ҳисобга олган Қўқон ҳукмдорлари давлат лавозимидаги кишиларни ҳам Хитойга элчи қилиб юборганлар. Жумладан, Муҳаммад Шариф шарбатдор, Зухур девонбеги, Аълам почча ва

бошқаларни мисол тариқасида келтиришимиз мумкин. Шу билан бирга, элчининг юз тузилиши, ўзини тутиши, кийинишига ҳам алоҳида эътибор берилган.

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, XIX асрга келиб, халқаро муносабатлар янги босқичга ўтган эдики, бу ҳолат дипломатик тартиб-қоидалардан тортиб, музокара мавзусигача бўлган жараёнларда ўз аксини топган. Элчиларни чегара ҳудудда кутиб олишдан тортиб, уларни қайта кузатиб қўйгунгача бўлган жараённи ўз ичига олган «Қабул маросими»ни шартли равишда учта асосий босқичга «Ташкилий жараён», «Хоннинг ҳузуридаги асосий қабул маросими» ҳамда «Маданий ҳордиқ тадбирлари» га бўлиш мумкин. «Қабул маросими»нинг ташкилий жиҳатлари элчиларни кутиб олиш ва жойлаштириш, кундалик ҳаражатларига маблағ ажратиш ҳамда хизмат кўрсатадиган ходимларни тайинлашдан иборат бўлган. «Қабул маросими»нинг асосий қисми эса, олий ҳукмдорнинг бевосита элчи билан юзма-юз кўришиш жараёни бўлиб, саломлашиш (мусофаҳа, муонақа, тамҳид, пўрсиш ва тафаққуд) ва расмий мактубларни топшириш, совға-саломлар алмашилиш, музокаралар ҳамда яқуний аудиенция босқичларини ўз ичига олган. Маросим жараёнида ҳеч бир нарса элчилар эътиборидан четда қолмаган. Улар ҳукмдор саройи ва хон шахсига алоҳида диққат қаратганлар [6, б.23.].

Шу тариқа маҳоратли элчиларнинг фаолияти ва узоқ ўтмишга эга бўлган элчилик амалиётининг тараққиёти жараёнида махсус дипломатик институтлар шаклланган. Қатъий қоидаларга бўйсунувчи «дипломатик этикет» ва «элчилик хизмати» юзага келган. Тадқиқотчи олимларнинг фикрича, Ўрта Осиёда элчилик хизматининг шаклланиш босқичлари дунё тажрибаси билан боғлиқ равишда кечган.

Демак, Ўрта Осиё хонликларида элчилик муносабатларини олиб борувчи шахслар ҳар жиҳатдан баркамол бўлиб, икки давлат ўртасидаги муносабатларнинг қай йўсинда давом этишида муҳим роль ўйнаганлар.

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Агаева О.Г. Дипломатический церимониал императорской России в XVIII века. Москва. Новый хронограф. 2012. – С.5.
2. Аллаева Н. XVI-XIX асрнинг 70-йилларида Хива хонлиги ташқи алоқалари тарихи. Тарих фанлари доктори (DSc) дисс. Автореферати. Тошкент, 2019. – Б. 23.
3. Аллаева Н. Хива хонлигининг дипломатияси ва савдо алоқалари. (XVI-XIX асрлар) Тошкент: Академнашр, 2019.Б. – 298.
4. Аҳмад Шимширгил. Амир Темур. Турк тилидан Тоҳир Қаҳҳор таржимаси «Жаҳон адабиёти» журнали, 2019.-№5-6.

5. M.Akif Erdug‘ru. The Khoqandi Envoys in Ottoman Istambul//Сaj.№ 52/1, 2008.p.1-3.

6. Соколов Ю.А. Бухара, Самарканд, Келиф в 1813 году (Публикация отрывка из «Мир Иззет Уллы в Среднюю Азию в 1812-1813 годах») / Труды Среднеазиатского государственного университете им. В.И.Ленина.-Т., изд. САГУ.1957. – С.205.